

“XO‘QAND TARIXI VA UNING ADABIYOTI” – MANBA SIFATIDA

Ahmadaliyev Lochinbek,

O‘zRFA Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi tayanch doktoranti

Annotatsiya: *“Xo‘qand tarixi va uning adabiyoti” Po‘latjon Qayyumiyning uzoq yillik ilmiy izlanishlari natijasi bo‘lib, Qo‘qon xonligi tarixi va Qo‘qon adabiy muhiti haqida qimmatli manbalardan biridir. Maqolada shu xususida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: *antologiya, tazkira, devon, manba, onomastika, etnografiya, tarix, adabiyot, o‘lkashunoslik.*

Аннотация: *«История Коканда и его литературы» является результатом многолетних научных исследований Полатджана Кайюми и является одним из ценных источников по истории Кокандского ханства и литературной среды Коканда. В статье это обсуждается.*

Ключевые слова: *антология, тазкира, девон, источник, ономастика, этнография, история, литература, краеведение.*

Annotation: *“History of Kokand and its literature” is the result of many years of scientific research of Polatjon Qayyumi and is one of the valuable sources on the history of the Kokand khanate and the literary environment of Kokand. The article discusses this.*

Key words: *anthology, tazkira, devon, source, onomastics, ethnography, history, literature, local lore.*

Ma‘rifatpar va pedagog, tarjimon Po‘latjon domullo Qayyumov (1885-1964) adabiyot sohasida bir qancha ishlarni amalga oshirgan. Chunonchi, “Uch og‘a-ini botirlar” ertagining yozib olinishi va e‘lon qilinishi, Rahmatullohqori Vozehning “Tuhfat ul-ahbob fi tazkirat ul-as‘hob” asarining tarjima qilinishi, Maxmurning

69ta she'ridan iborat noyob qo'lyozma devonining topilishi (1950), Furqat qo'lyozma devonining tuzilishi (1959) bevosita olim nomi bilan bog'liq.

1942-yilda xalq maorifi sohasidagi xizmatlari uchun faxrli "O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi" unvoni berildi.

Bundan tashqari, adabiyotshunos "Xo'qand tarixi va uning adabiyoti" asarini yozgan. Uch qo'lyozma daftardan iborat mazkur asar 1957-yilda yozilgan bo'lsa-da, uning materiallari muaallif tomonidan uzoq yillar davomida yig'ib borilgan. Bu haqida Aziz Qayumov shunday deydi: "Xo'qand tarixi va uning adabiyoti" III daftari asl nusxa 56 sahifa. Mening xatimda 79 sahifa bo'ldi". [1, 358] 1960-yilda ushbu asar asosida 6ta daftarni o'z ichiga olgan "Tazkirayi Qayyumiyni yozgan. Undan o'rin olgan 324 nafar ijodkorning 160 nafari Qo'qon adabiy muhiti vakillaridir. Bundan ko'rinib turadiki, asarning asosiy qismini Qo'qon adabiy muhiti bilan bog'liq materiallar tashkil etadi. "Tazkirai Qayyumiyy" "Xo'qand tarixi va uning adabiyoti" asosida shakllangan bo'lsa-da, bu ikki asarning o'zaro farqli tomonlari ham talaygina.

Qo'qon adabiy muhiti bilan bog'liq manbalar Po'latjon Qayyumiyyga qadar ham mavjud edi. Ularning eng mashhuri va kattasi "Majmuai shoironi Umarxoniy" asaridir. Biroq shuni alohida ta'kidlash lozimki, Qo'qon adabiy muhiti haqidagi farazlar, analitik kuzatishlar, shoirlar va ularning asarlari borasida tazkira-taxlit (antalogik xarakterdagi) materiallar bir yerda jamuljam bo'lgan birinchi asarni aynan Po'latjon domla yozdi. Va bu asar ushbu "Xo'qand tarixi va uning adabiyoti" hamda u asosida yozilgan "Tazkirai Qayyumiyy"dir. [1, 3-4]

Muallif "Xo'qand tarixi va uning adabiyoti"ni yozishda "Shajarai turk", "Muntaxab ut-tavorix", "Ansob us-salotin va tavorix ul-xavoqin", "Tarixi Shohruhiy", "Majmuat ush-shuaro", "Tuhfat ul-ahbob fi tazkirat ul-as'hob", "Tazkirai Sultoniy", "O'zbekiston tarixi", "Adabiyot xrestomatiyasi" kabi tarixiy va adabiy manbalar hamda yana bizga noma'lum ko'plab qo'lyozmalardan unumli foydalangan. [1, 4]

"Xo'qand tarixi va uning adabiyoti" ma'lumotlari o'zining qiziqarliligi va ayrimlari, hatto, unikalligi bilan ham ajralib turadi. Xonning namuna sifatida

berilgan she'rlari orasida "Ey subh, bu dam bo'l meni holimga guvohim" deb boshlanuvchi musaddasi mavjud. Hozirgacha, nisbatan to'liq deb kelinayotgan ikki qo'lyozmasida (O'zR FA ShI fondi, №1808 va IVR AN RF fondi, №D400) ham ushbu matn uchramaydi. [1, 5]

"Mabdai nur" Jaloliddin Rumiyning "Masnaviyi ma'naviy" asari boshidan 18 sahifasigacha o'zbekcha sharh ekani, uning muallifi Mashrabi soniy taxallusi bilan tanilgan, XVIII asrda Qarshidan yetishib chiqqan Ro'ziboy hofiz ekani, ikkala ko'zi ham ko'r ekani bir she'ridan ma'lum bo'lishligi aytilgan. [1, 43]

Zahiriddin Muhammad Bobur haqidagi fiqrada Zahiriddin shoirning diniy taxallusi ekanligini aytgan. [1, 44] Mumtoz shoirlarimizda ham adabiy, ham diniy taxallus qo'llash an'ana bo'lgan. Masalan, Nizomiddin va Navoiy, Nuriddin va Jomiy. Muallif "Zahiriddin" – "dinning zohir bo'lishi", "aks etishi" shoirning diniy taxallusi bo'lsa, "Bobur" – "sher" adabiy taxallusi degan fikrni o'rta tashlagan.

Muallif Qo'qon adabiy muhitidagi she'riyat, umuman, adabiyotni tasniflar ekan u mazkur muhitda irfon she'riyati mavjud ekanini alohida ta'kidlaydi. Shu maqsadda uchinchi daftarini to'lasicha irfoniy asarlar sohibi bo'lgan qalam ahlining zikriga bag'ishlagan. Bu jihatning haqli ekanligini esa so'nggi yillarda olib borgan tadqiqatlar ko'rsatmoqda. [2, 67] Bunday o'rinlar birinchi daftardan joy olgan tarixiy voqealar qismidan "Maxdumi A'zam", "Qo'qonda shayxulislomlik unvoni", "Irshodnoma", "O'zbek elidan yetishgan mashhur shayxlar" mavzularida ham yoritib berilgan. [1, 68-70] III daftarda turkiy xalqlar o'rtasida Islom dinining yanada ravnaq topishi xususida muallif o'z qarashlarini "Sulton Sutug' Bug'roxon" mavzusida keltiradi. [1, 349]

Bu davr adabiyotshunosligida salafklar yo'lini davom ettirgan holda yangi adabiy antologiyalar, tazkiralar yozish ko'ndalang masalalardan biriga aylangan edi. Bu haqda Po'latjon domulla Qayyumiyning o'zi shunday deydi: "Bugungacha sof o'zbek tilida klassik shoirlar to'g'risida yozilmish bir antologiyaga duch kelmadik, desak bo'ladi. Qaysi bir yili Toshkandda kimlar tomonidan yozilmish bir antologiya juda tor raqamda bo'lub, faqat ma'lum shoirlar ustidagina edi. U ham qaytadan tuzatib bosilmadi. Sadridin Ayniyning "Namunai adabiyoti tojik"

nomli asari chiqdi. “Tuhfat ul-ahbob” va “Tazkirai Afzaliy” bular kichik va o‘z davri shoirlarining she‘rlaridan to‘la ko‘rsatma bergan bo‘lsa ham, tojik tilidadur. Katta tazkiralardan Ozariyning “Otashkada”si bilan “Tazkirai Davlatshohiy” o‘rtasidagi adabiyot muhiblarining kutubxonalarida musta‘mal edi. Nusxalari ham nodirdur. “Majolis un-nafois” chig‘atoycha bo‘lsa ham hozirgi zamon yosh adabiyotchilarining foydalanishlariga og‘irlik keltirgani ma‘lumdur”. [3, 168]

“Xo‘qand tarixi va uning adabiyoti” nafaqat adabiyot vakillari haqida, balki Qo‘qon tarixi bo‘yicha ham qimmatli ma‘lumotlar beradi. Chunonchi, I daftardan o‘rin olgan tarixiy faktlarga diqqatimizni qarataylik. “Xo‘qand shaharining darvozalari”, “Qo‘qon xonlarining avlodi”, “Qo‘qonning taniqli kishilari”, “Pomir to‘g‘risida”, “Sayyid Sultonning xon ko‘tarilishi”, “Qorategin – Darvoz tomonlarni qo‘shush”, “O‘rmonbek bin Xudoyor”, “Qo‘qon xonligining shimol tomoniga chorizmning istilochiligi” kabi mavzularda berilgan ma‘lumotlar xonlik tarixini o‘rganishda qimmatlidir. Jumladan, “Xo‘qand shaharining darvozalari”da xonlikning 12 darvozasi mavjudligini aytib, shulardan 11tasini mufassal bayon qiladi. O‘n ikkinchi darvoza haqida esa: “Yana bir darboza G‘ozi yog‘liq bilan Isfara darvozalari o‘rtasida bo‘lsa kerak. So‘rab bilamiz. Xaritada yo‘q”,-deydi. [1, 59-60]

“Qo‘qon xonlarining avlodi” mavzusida boshqa muarrixlar kabi Shohruhbiydan boshlanib, hukmdorlik tojini kiygan xonlar silsilasini keltirilmay, Norbo‘tabiy va undan so‘ng taxt so‘ragan minglar sulolasi vakillarining barcha farzandlari berilgan. [1, 61]

Antologiyada xonlikda mutaassiblik nechog‘lik avj olgani, uning oqibatlari hamda sarqitlarining qanchalar uzoq davom etgani, xalqimiz boshiga solgan kulfatlari borasida bayon qilingan “Xonning hamaqoti”, “Xudoyordan o‘ch olish”, “Chorizm davrida xalqning qorong‘u ekanligidan, taassubning qanchalik o‘rab olganligining ko‘rsatuvchi bir necha dalillar”, “Rishtonlik usta Abdulla”, “Kofur mahdum mirza Muhammadxon”, “Tosh kofir – Mulla Toshmuhammad”, “Umarxon cho‘qundi” tarixiy mavzularida “millatimizning eng qora, chirkin kunlaridan” hikoya qiladi.

Asar tarix va geografiya fanlarini o‘zaro tutash tirgan o‘lkashunoslik sohasi uchun ham ahamiyatlidir. Po‘latjon domlanning o‘zi ham adabiyotshunos, tarixshunos bo‘lish bilan bir qatorda, o‘lkashunos olim hamdir. 1946-yildan 1950-yilgacha Qo‘qon o‘lkani o‘rganish muzeyida tarix bo‘limi mudiri lavozimida ishladi. Qayyumiy domlanning tashabbusi bilan adabiyot, tarix va o‘lkashunoslikka oid ko‘plab nodir qo‘lyozmalar to‘plandi.

Mazkur manbada “O‘lkani o‘rganish”, “So‘x”, “Mingtut”, “Shunqor qishloq”, “To‘lash, Elash va Tovush”, “Chirik jigda”, “Dang‘ara”, “Pishqoron”, “Changkat”, “Davlat botur”, “Qora mulla”, “To‘qli mergan”, “Ashirqul mergan”, “Qurbon mergan”, “Xudoyqul botur”, “Sar botur”, “Sarmozor”, “Pirtak” kabi hududlarning onomastikasiga oid faktlarni to‘plangan. III daftarda yana shu mavzuga to‘xtalinar ekan, “Eshon qishloq to‘g‘risida” to‘plagan ma‘lumotlarini berib o‘tadi. [1, 336] Joy nomlari to‘g‘risidagi farazlar, odatda, xalq tilidan yozib olingan, uydirma aralashgan tarzda beriladi. Po‘latjon Qayyumiy o‘zi to‘plagan manbalardan faqat ilmiy asosga ega bo‘lganlarinigina kitobga kiritgan. Masalan, “Pirtak o‘zbek urug‘laridan birining nomidir. Shahar bozori faqat panjshanba kuni bo‘lgan. Xudoyorning so‘nggi xonliq davrida Pirtak nomli qishloqqa har yakshanba kuni bozor chiqarilgan edi. Yakshanba kunining shunga binoan avom odamlar orasinda “Pirtak kuni” degan so‘z bugunga qadar yuradur. Pirtak qishlog‘i shaharning sharq tomonida bo‘lub, 12 chaqirim uzoqdadir”. [1, 85]

“Qo‘qonda yashagan mayda millatlar to‘g‘risida ayrim ma‘lumotlar” bobida lo‘lilar, mazanglar, og‘achalar, yerli yahudiylar, hindilarning kelib chiqishi hamda Qo‘qon shahri va uning atroflariga qay tarzda kelib joylashgani, o‘troq aholi tarkibiga qo‘shilib ketishi masalasida so‘z yuritilgan. Eng muhimi, asarda “O‘zbeklarning kelib chiqishi”ga alohida urg‘u berilib, muallif o‘zbek urug‘larini nomma-nom sanaydi. Ahamiyatlisi, ro‘yxatda urug‘lar soni 92 ta bo‘lmay, 94 nafarni tashkil etadi. Po‘latjon domulla ularning 28 nafari Farg‘ona vodiysida yashagan, deb yozadi.

Qolaversa, asarda Qo‘qon xonligida qurilgan me‘moriy obidalar tarixi yuzasidan ham so‘z boradi. “Madrasai Xonxoja”, “Madrasai Mir”, “Madrasai

Hakimto‘ra”, “Shayxon qabristoni to‘g‘risida” singari mavzular shular jumlasidandir. Taqdir taqozosi bilan 1964-yilda Po‘latjon domulla Qayyumiyning o‘zi ham Shayxon qabristoniga dafn etilgan.

Tarix, onomastika, etnografiya sohalariga qanchalik to‘xtalinmasin, baribir, manbadagi ilmiy faktlarning asosini adabiyot vakillari tashkil etadi. Ta‘kidlash joizki, ba‘zi o‘rinlarda aniqlik yetishmaydi. Dilovar va Uvaysiy, Qoriy, Xaziniy, Zaliliy, Maxmur, Nasimiy kabi ijodkorlar haqida berilgan ma‘lumotlardagi chalkashliklar f.f.n., dotsent O.R.Jo‘raboyev tomonidan o‘rganilgan. [1, 7-8; 270]

Dilovar borasidagi faktlar xilma-xilligini olaylik. Bir o‘rinda shoir Dilovar haqida to‘xtalar ekan u shoira Uvaysiyning eri bo‘lganligiga doir ba‘zi rivoyat borligini aytsa, Uvaysiyning o‘zi haqidagi fiqrada esa yana shu Dilovar uning o‘g‘li ekanligi haqida zaif ma‘lumot mavjudligini ta‘kidlaydi. Yoki, Qoriy haqida ma‘lumot bera turib “farzandi qolgani yo‘q” deydi, yana xuddi shu fiqraning o‘zida “o‘zidan keyin bir qizi qolgan” deya xabar beradi. [1, 7] Xaziniy to‘g‘risida bergan ma‘lumotlarida Qayyumiy domlani ayblashdan oldin davr hukmron mafkurasi bilan hisoblashish majburiy bo‘lganligini yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Olimning o‘z asarida tasavvuf olimlari haqida qo‘rqmay to‘xtala olganining o‘zi ham fikr bildirilayotgan zamon va makonda katta bir jasorat edi. Ziyovuddin Xaziniy bo‘yicha izohtalab o‘rinlar keyinchalik to‘ldirilib, kamchiliklar tuzatildi. [4, 156]

Zaliliyni qoraxoniylardan Sulton Satuq Bug‘roxonning shoiri sifatida bergan. Mazkur shoir XVII asrga mansub Zaliliy Koshg‘ariy ekanligi aniqlangan. [6, 53]

Eng qizig‘i, mazkur o‘rinlar qayta tahrir qilinmay, “Tazkirai Qayyumiy”da ham aynan shu holatda o‘z ifodasini topgan. [5, 174; 161-162; 143; 562-563]

Bundan tashqari, juda ko‘plab o‘rinlarda akademik A.Qayumov tomonidan izoh berib ketilgan. Furqatning vafoti, Maxmurning ot to‘g‘risidagi hajviyasi, Fazliy-Mahzuna mushoirasi manbasi, Kaltatoyining “Kaltatoyingman” hasbi hol muxammasi, Muslimiyning Mir Muslim ekani va 1870-1915-yillarda yashagani, Navoiyning “qilg‘il” radifli g‘azaliga Yoriy muxammasi, Mirza Olim Mushrif Xo‘qandiy fiqrasi kabi o‘rinlarni bunga misol qilishimiz mumkin.

Tazkirai Qayyumiy”ni yozilishda “Xo‘qand tarixi va uning adabiyoti” tayanch manba vazifasini o‘tagan. Antologiyada jami 129 nafar ijodkorga alohida fiqra ajratilgan bo‘lib, shulardan 114 nafari Qo‘qon adabiy muhiti shoirlaridir. Shulardan 75 nafar ijodkorga ajratilgan firqalardan “Tazkirai Qayyumiy”ni tuzishda foydalanilgan. “Xo‘qand tarixi va uning adabiyoti”da alohida fiqraga munosib ko‘rilgan qo‘qonlik shoirlardan 39 nafariga “Tazkirai Qayyumiy”da to‘xtalinmagan.

“Xo‘qand tarixi va uning adabiyoti” 1-daftarida keltirilgan 5 nafar ijodkor: Mashrabi soniy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Farog‘iy, Zaliliy, Xoja Ahmad Yassaviy – ustoz shoirlar sifatida berilgan. Bir nafar shoir: Nizomiy Rumiylarning faoliyati, muallif ta’kidlaganidek, hali tadqiq etilmagan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Po‘latjon domulla Qayyumiy asarlari juda ko‘plab tadqiqotlar uchun tayanch manba bo‘la oladi. Qolaversa, olim asarlarining o‘zi ham hali chuqur ilmiy o‘rganilishlarga muhtoj.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qayyumov P. Xo‘qand tarixi va uning adabiyoti (nashrga tayyorlovchi Qayyumov A., mas’ul muharrir va so‘zboshi muallifi Jo‘raboyev O.). – T.: Tamaddun, 2011. 380 bet.
2. Jo‘raboyev O. XIX asr Qo‘qon adabiy muhitidagi irfoniy devonlar va ularning matniga oid bir jihat // Qo‘qon adabiy muhiti: kecha va bugun. Ilmiy-nazariy anjuman materiallari. – Qo‘qon, 2010. 67-68-betlar.
3. Qayyumov P. Tazkirat ush-shuaro. II kitob (noshir Qayyumov A.). – T.: O‘zRFA Davlat adabiyot muzeyi, 2006. 182 bet.
4. Jo‘raboyev O. Xaziniy Xo‘qandiy hayoti va ijodiy merosi // filologiya fanlari nomzodligi dissertatsiyasi. – T., 2003. 156 bet.
5. Po‘latjon domulla Qayyumov. Tazkirai Qayyumiy (nashrga tayyorlovchi Qayyumov A.). – T.: O‘zR FA Qo‘lyozmalar instituti tahririy nashriyot bo‘limi, 1998. 713 bet.
6. Jo‘raboyev O. Zaliliy she’rlari o‘zbek adabiyotshunoslari va shoirlari nigohida // Adabiyot ko‘zgusi. №10. 2008. 53-64-betlar.